

CORPOS E MÍDIA EM QUESTÃO

Luciana Rosar Fornazari¹

RESUMO: *Este artigo procura observar de que maneira corpos masculinos e femininos foram se tornando objeto de investimento social na mídia impressa brasileira, entre 1946 e 1960. Nesta análise percebemos que a exposição e o debate sobre os corpos de homens e mulheres é diferente. Tais diferenças contribuem na constituição dos gêneros pontuando espaços de atuação, entre outros, marcando as fronteiras sexuais.*

PALAVRAS-CHAVE: *Fronteiras Sexuais, Pós-guerra, Corpo, Gênero, Mídia*

ABSTRACT: *This article intends to observe in what way masculine and feminine bodies have become social investment objects in the Brazilian printed media, between 1946 and 1960. In this analysis we notice that the exhibition and the debate circa the men's and women's bodies are different. Such differences contribute in the gender constitution punctuating spaces of performance, among others, marking the sexual borders.*

KEYWORDS: *Sexual Borders, Postwar, Body, Gender, Media*

Este primeiro ensaio tem o objetivo de buscar a historicidade da visibilidade de corpos que constituíram imagens de homens e de mulheres no período do segundo pós-guerra até 1960, no sentido de investigar de que maneira foram se constituindo objetos de investimento social, e principalmente buscando perceber dentro de que discursos foi sendo forjado seus usos na imprensa nacional e local de Florianópolis. Dar historicidade a estas práticas vivenciadas no cotidiano é desnaturalizá-las e localizá-las em suas temporalidades e tensões.

Como podemos observar atualmente na mídia, a visibilidade do corpo tem se mostrado de maneira sistemática, no entanto o mostrar e o não mostrar

¹ Mestranda do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho de orientação da Prof^a. Dr^a Maria Bernardete Ramos Flores (Departamento de Pós-graduação em História/UFSC)

o corpo, de homens e mulheres, constitui-se historicamente de maneiras diferenciadas no tecer múltiplo de fios da história.

Na Idade Média o lugar concedido ao corpo estava ligado a determinados valores como força, procriação e saúde física e moral². A relação entre o nu cristão (que representa um ser criado) e o nu pagão (que representa um ser procriador) ganhou diferenças na representação no começo do século VIII: “O desaparecimento do batismo por imersão na época carolíngia suscitou a retomada, podemos dizer, do simbolismo pagão e deu à nudez um significado sexual e genital que ela não tinha”³.

Sara F. Matthews Grieco aponta duas relações contraditórias em relação ao corpo na Idade Moderna: o Renascimento que herdou uma desconfiança sobre o corpo, efêmero, preenchido por deleites e fraquezas; e a Europa do século XVI que se caracterizava dubiamente – uma vaga de puritanismo, celebração através do culto da beleza e redescoberta do nu⁴. Ao longo do texto a autora vai mostrando imagens (pinturas da época) que evidenciam “o corpo da mulher, sempre culpado de induzir ao pecado”⁵. Percebemos práticas e discursos contraditórios disputando espaços entre os séculos que correspondem à Idade Moderna, as representações sobre o corpo oscilaram, contribuindo para a construção da diferença entre os gêneros e para as distinções sociais. No entanto, no século XVIII a Igreja e o Estado promoveram ciosamente os seus direitos sobre o corpo e a sexualidade, “condenando o erotismo em favor de uma concepção conjugal e natalista das relações sexuais, nas quais a sexualidade era considerada com um meio bastante infeliz para um fim necessário”⁶.

Neste sentido Michel Foucault tem nos auxiliado ao apontar neste período específico a invenção do termo sexualidade; o sexo torna-se discurso, problemática a ser estudada, conhecida, relatada, confessada à Igreja, medicina, aparato jurídico-policial, convergindo para uma pedagogia de condutas⁷.

² ROUCHE, Michel. O corpo e o Coração. In: ARIÈS, Philippe & DUBY, Georges. História da vida Privada – do Império romano ao ano Mil São Paulo: Companhia das Letras, 1993, v.1, p. 442.

³ Idem, p. 439.

⁴ GRIECO, Sara F. Matthews. O corpo, a aparência e sexualidade. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle. História das mulheres no ocidente – do renascimento a Idade Moderna Porto: Edições Afrontamentos; São Paulo: Ebradil, v. 3, p. 71.

⁵ Idem, p. 75.

⁶ Ibidem, p. 95.

⁷ FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I – a vontade de saber Rio de Janeiro: Graal, 1993.

Jurandir Freire Costa nos sugere ainda que as novas formas de interpretar o corpo foram em vez de ser uma consequência de conhecimento científico crescente *“foram, antes, novos modos de representar, de constituir realidades sociais”*⁸. Para ele o corpo, assim como o sexo, é uma questão de construção cultural.

As imagens tiveram profundas mudanças com as fotografias em meados do século passado; as imagens dos corpos ganharam espaços em foros para além da intimidade do privado. O jornalismo moderno, que foi se configurando no final do século XIX, teve um aspecto que vai se afirmar durante o século seguinte: fotografias articuladas a textos em suas notícias⁹.

Alain Corbin aponta-nos transformações com relação aos sentimentos e as imagens fotografadas, favorecendo um novo sentir acerca da contemplação da nudez, difundindo um novo tempo do desejo¹⁰. Sonhos se fazem em imagens. Gerações e gerações passam a sonhar e a desejar novos sentimentos com relação aos seus e aos corpos dos outros.

Este outro espectador – aquele que passa a sonhar novos sonhos por conta de novas imagens tem na construção dos significados atribuídos a uma imagem, uma função de suas crenças sobre a produção da mesma, englobando de que maneira ela funciona estética, cultural e politicamente e principalmente de que maneira esta imagem está relacionada com o mundo¹¹.

As imagens contempladas de corpos masculinos e femininos no pós-guerra são histórias não tão somente de representações sociais mas também das mudanças da

“prática de contemplar, expor e ocultar partes do mundo que, desde então, ganham relevo e memória específicos (...) Cada imagem funciona expondo e também silenciando, construindo e, igualmente, destruindo: espaços,

⁸ COSTA, Jurandir Freire. O referente da identidade homossexual. In: PARKER, Richard & BARBOSA, Regina Maria. (org). Sexualidades Brasileiras Rio de Janeiro: Relume Dumará: ABIA/MS/UERJ, 1996, p. 73.

⁹ TOTA, Antonio Pedro. Entre Berlim e Nova York: paradigmas e paradoxos no Brasil dos anos 40. In: Projeto História – Cultura e Representação São Paulo: PUC, fev/1997, n.14, p. 119.

¹⁰ CORBIN, Alain. O Segredo do Indivíduo. In: PERROT, Michelle (direção) História da Vida Privada, 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 426.

¹¹ O'NEILL, Eileen. (RE)presentações de eros: explorando a atuação sexual feminina. JAGGAR, Alison M. & BORDO, Susan R. Gênero, Corpo, Conhecimento Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997, p.83.

*temporalidades, corpos, objetos e práticas incessantemente desenhados, fotografados, filmados, e, ao mesmo tempo, vendidos, impostos, comprados ou conquistados*¹².

Imagens que transitam seja investindo em profissões específicas para as mulheres como enfermeiras, secretárias e mais tarde, aeromoças; e para homens sugerindo a competitividade seja nos negócios, no esporte ou no amor, este último investido principalmente no cinema e suas disputas amorosas. Segundo Cristina Meneguello, imagens diversas de mulheres conviveram nas décadas de 40 e 50: *“a mulher celulóide pela influência do cinema, a moderna, a insatisfeita, a mãe e esposa sofredora do pós-guerra*¹³.

Importante observar que por entre as imagens publicizadas na imprensa e no cinema de mulheres, as normas de feminidade se tornaram cada vez mais presentes sendo observadas culturalmente através do “delírio” de imagens adequadas do ser: *“ficamos sabendo das regras diretamente através do discurso do corpo: por meio de imagens que nos dizem que roupas, configuração do corpo, expressão facial, movimentos e comportamentos são exigidos*¹⁴.

O corpo *“sendo a origem e o resultado de um longo processo de elaboração social*¹⁵ tem na imprensa um dos principais espaços públicos de visibilidade, constituindo público de leitores cada vez maiores (e desconhecidos) no século XX. Entretanto a constituição do público leitor que trava debates opinativos teve um percurso na história.

É Jürgen Habermas que nos aponta mudanças e rupturas na constituição de uma esfera pública debatadora. Para ele a imprensa tornou-se o espaço de discussão em substituição a esfera pública pensante e debatadora constituída a partir do século XVIII. No modelo da esfera pública burguesa a separação entre os setores públicos e privados se apresentava de maneira rígida. A medida que o setor público foi se embricando no setor privado, em

¹² SANT'ANNA, Denise Bernuzzi de. Propaganda e História: antigos problemas, novas questões. In: Projeto História – Cultura e Representação São Paulo: PUC, fev/1997, n.14, p. 97 e 98.

¹³ MENEGUELLO, Cristina. Mulher e mídia nos anos 50 reflexões sobre a documentação. In: Caderno Espaço Feminino Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 1995, ano II, v. 2, n. 1/2.

¹⁴ BORDO, Susan R. O corpo e a reprodução da feminidade: uma apropriação feminista de Foucault. In: JAGGAR, Alison M. & BORDO, Susan R. Gênero, corpo, conhecimento Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997, p. 24.

¹⁵ CRESPO, Jorge. A História do Corpo Lisboa: Difel, 1990, p. 8.

outros termos, assumindo funções antes destinadas ao setor privado, este modelo rígido de separação foi se mostrando inútil¹⁶.

A partir deste período a própria função da imprensa se modifica; antes mera transmissora de informações relativas a economia e atos governamentais, a imprensa passa a emitir e publicar opinião. Esta mudança se deflagra juntamente a constituição de um público que antes pensava cultura, para um público que consome cultura, quando a esfera pública assume funções da propaganda¹⁷.

Nelson Werneck Sodré lembra-nos que a imprensa no início é uma atividade privada relacionada a própria história do desenvolvimento do capitalismo; com a transição da pequena à grande imprensa, foram se alterando as relações do jornal com o anunciante, com a política e com os leitores: *“vendia-se informação como se vendia qualquer mercadoria. E a sociedade urbana necessitava de informação para tudo, desde o trabalho até a diversão”*¹⁸. É esta atividade privada que está dando publicidade a corpos seja através de anúncios ou reportagens, contribuindo na constituição de sujeitos múltiplos: aqueles que se vêem publicados, aqueles que gostariam de ser, e aqueles que gostariam que fossem – existem diferenças.

Corpos e fronteiras sexuais em debate

Em 1946 em uma das conferências que proferiu em Portugal, Plínio Salgado lamenta a falta de distinção entre os gêneros, seja nos atos, nas maneiras e nos costumes: *“a mulher desvaloriza-se na indistinção dos sexos, e, em conseqüência, o homem rebaixa-se, perdendo o teor viril, porque nos países onde a mulher se masculiniza, o homem também se torna efeminado”*¹⁹.

No entanto a preocupação de Plínio Salgado não é exclusividade sua ou de seu tempo. O debate sobre o corpo que busca reatualizar as fronteiras sexuais veio sendo objeto de atenção desde o início do século XX, onde as diferenças entre homens e mulheres se encontravam abaladas e pouco nítidas: os dândis românticos traziam homens cada vez mais distantes da virilidade, virilidade que com a guerra ressuscitou com força total. E com ela todo um

¹⁶ HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 208.

¹⁷ Idem, p. 207.

¹⁸ SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1983, p. 275.

¹⁹ SALGADO, Plínio. A Mulher no Século XX. Porto: Livraria Tavares Martins, 1947, p. 108.

imaginário heróico, desbravador, forte e destemido – este homem em construção é também o homem desejado, principalmente pelos países beligerantes que viam nestes corpos talhados para o trabalho, o seu próprio futuro. Este desejo de tornar-se masculino, deflagra-se um processo longo e difícil, envolvendo fatores culturais, onde *“a virilidade não é dada, é construída através de um processo de diferenciação, longe de ser pensada como um absoluto; é relativa e reativa, na medida que se vê desestabilizada pelas mudanças da feminilidade”*²⁰.

Neste campo relacional encontramos o feminismo eclodindo e recompondo fronteiras no universo europeu no século XIX. As angústias de Plínio Salgado podem ser lidas como resposta a algumas destas eclosões que colocaram abaixo todo um mundo que se imaginava controlado e regrado. A questão levantada por Geneviève Fraisse e Michelle Perrot é desafiadora: este é o momento onde a perspectiva de vida das mulheres se altera, seja enquanto posição de sujeito, indivíduo de corpo inteiro e atriz política e futura cidadã²¹, mesmo que as codificações da vida cotidiana perdurem, o campo de possibilidades se alarga para elas.

Segundo Anne-Marie Käppeli uma minoria de mulheres no século XIX criou uma identidade pública por meio do feminismo, assumindo por sua conta a Declaração dos Direitos do Homem, defendendo a causa em seu próprio sexo. Sua afirmação se dá por conta de dissidência religiosa. As lutas das sufragistas ecoam no reconhecimento do seu estatuto civil, anunciando uma nova identidade política calcada na quebra do silêncio acerca de sua sexualidade, defendendo a construção de uma nova moral. Esta movimentação não foi tida de maneira harmoniosa, hostilidades pulularam na Europa e nos Estados Unidos, locais onde se tornaram objeto de amplos debates públicos e alvo de lutas de diversos grupos políticos e sociais²².

Diferente do que se pode imaginar os movimentos feministas europeus e norte-americanos rapidamente tornaram-se influência às mulheres latino-americanas, como no caso da luta pelo voto feminino no Chile em 1876. Tal conquista pioneira teve fim prematuro: a Lei de 1884 lhe negou novamente o

²⁰ MATOS, Maria Izilda Santos de. & FARIA, Fernando A. Melodia e sintonia em Lupicínio Rodrigues: o feminino, o masculino e suas relações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, p. 148.

²¹ FRAISER, Geneviève & PERROT, Michelle. Introdução: Ordens e Liberdades. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle (dir) História das Mulheres no Ocidente – o século XIX. Porto: Afrontamentos; São Paulo: Ebrasil, 1994, p. 09.

²² KÄPPELI, Anne-Marie. Cenas Feministas. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle (dir) História das Mulheres no Ocidente – o século XIX. Porto: Afrontamentos; São Paulo: Ebrasil, 1994, p. 541.

direito ao voto²³.

No Brasil principalmente na década de 20 do século seguinte, tal influência se viu multiplicada, seja por conta da Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, fundada por Maria Lacerda Moura e Bertha Luz ou por conta da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que trouxe maior impulsão a questão do voto²⁴. A questão do voto não se mostrava única no Brasil, os movimentos feministas, seja filantrópico, sufragista, político buscavam novos caminhos na superação das condições femininas do próprio cotidiano²⁵. Miriam Moreira Leite nos aponta de que maneira a temática antifeminista se fez presente na década de 20 sob a forma de anedotas, desenhos ou ainda em sketches do teatro de revista. Desenhos expressivos que permitiam *“verificar o nível de preconceitos raciais, classistas e sexistas que atuaram aliados ao anti-sufragismo, atribuindo às feministas traços de homens ou acentuando suas condições de fragilidade, paixão, incapacidade de raciocínio e decisão, o gosto da palavra inútil, etc”*²⁶.

“Nem a mulher-boneca, nem a mulher-soldado”, retomando mais uma das falas de Plínio Salgado discursada em 1946, mas que mantinha diálogo direto à fala das feministas, observada também na apropriação dos termos e com ela observamos a construção de outros debates:

*“o desvio do seu destino começa por essa moderna forma de romantismo que se baptizou com o nome de ‘feminismo’ e que antes deveria chamar-se ‘masculinismo’, e termina – após todos os cânticos à liberdade – com a anulação completa dessa mesma liberdade e a queda vertical até aos extremos da escravidão e da degradação”*²⁷.

Embora criticado e atacado por setores políticos e públicos, encontramos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos diversos exemplos da representação da emancipação feminina, seja na imprensa ou no cinema, ganham expressão

²³ TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve História do Feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 40.

²⁴ Idem, p. 44.

²⁵ LEITE, Miriam L. Moreira. Outra face do feminismo: Maria Lacerda Moura. São Paulo: Ática, 1984.

²⁶ Idem, p. 36.

²⁷ SALGADO, Plínio. Op. Cit., p. 109.

pública pelo corpo, seja no vestuário, no abandono dos espartilhos ou no uso dos cabelos curtos.

No entanto, durante as guerras mundiais, este processo que as emancipava, teve um retrocesso. Muitas viram-se obrigadas a abandonar suas lutas pessoais e servir às lutas nacionais que buscaram a mobilização feminina no esforço de guerra, trabalhando na retaguarda²⁸, enquanto que os homens estariam lutando por elas e pelo país em trincheiras desconhecidas.

O estar e o sentir novas formas de trabalho trouxe diversas mudanças em alguns aspectos, principalmente com relação a indumentária. O uso de roupas mais leves, tecidos mais econômicos para os tempos de guerra, e a semelhança de trajes antes masculinos, passaram a ser de uso feminino também durante o esforço de guerra. Fotos da época nos mostram mulheres posando para fotógrafos em frente às fábricas: por entre gestos e vestuário observamos mulheres trajando macacões sujos de graxa, uma experiência não isenta de reprovações, mas que tiveram espaço e necessidade neste período específico.

No final da Segunda Guerra Mundial o período de mobilização foi trocado por um período de retorno aos lares e as tarefas destinadas as mulheres e aos homens, e principalmente pela reafirmação da imagem de mãe e dona de casa, promovida a rainha do lar:

“A guerra volta a instaurar, durante muito tempo, uma firme linha divisória entre o masculino e o feminino, e ressuscita os antigos mitos viris: os homens são feitos para combater e conquistar, as mulheres para dar a luz e cuidar dos filhos; esta complementariedade dos sexos parece necessária para reencontrar a paz e a segurança num mundo sentido como desregrado”²⁹.

A redefinição e reatualização fazem parte também das notícias publicadas pela imprensa local e nacional, onde se discute e se problematiza questões referentes a masculinidade e a feminilidade. Em *“Bem que elas tinham motivo”* publicado pelo jornal *A Gazeta*³⁰ no dia 04/05/1947, localizada na coluna CINE-

²⁸ THÉBAUD, Françoise. A Grande Guerra – O triunfo da divisão sexual. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle. *História das Mulheres no ocidente – o século XX*. V. 5. Porto: Afrontamento; São Paulo: Ebradil, 1995.

²⁹ THÉBAUD, Françoise. Op. Cit., p. 85.

³⁰ Jornal que circulava na cidade de Florianópolis.

ELEGANTE, uma publicação do CINE RITZ, a notícia faz um trocadilho com a então popular marchinha de Carnaval, onde observamos a masculinidade e a virilidade em foco:

“Em Cleveland o Dr. Herbert Hattender, professor da Universidade Norf-Occidental, afirmou em uma conferência que a calvície é indício seguro de masculinidade. Perda do cabelo jamais ocorre nos indivíduos de baixo nível de masculinidade. Por coincidência o Dr. Hattender... é caréca”³¹.

No dia 28 de outubro de 1950, Elza Marzullo em sua coluna Elegancia e Beleza dá publicidade a uma enquete acerca do uso de roupas masculinas pelas mulheres, que assim se vestiam especificamente em um clube noturno de Paris. Segundo a enquete da revista francesa, a manutenção das fronteiras entre os gêneros se mostra a resposta adequada. Elza Marzullo embora não teça comentários, destacou da enquete algumas destas respostas:

“Que confusão é esta que as mulheres (certas mulheres, bem entendido) estão criando uma maneira de vestir? Para mim o problema é o seguinte: a mulher deve se vestir de mulher, como o homem se veste de homem. O que diriam elas se os homens comesçassem a passear pelas ruas metidos em saias. (...) Se o homem perderia todo o respeito apresentando-se em traje masculino, nós também não podemos ter a mesma consideração, as mesmas delicadezas com uma mulher que perde voluntariamente a sua feminilidade, metendo-se em calças masculinas. Confesso que me sinto deslocado quando tenho a meu lado uma mulher trajada à masculina”.

No entanto, o uso das calças pelas mulheres nem sempre era visto neste sentido. A indústria da moda passou a desenvolver modelos femininos para cada ocasião. Assim, em determinados e específicos momentos, o uso das calças compridas não provocava tais confusões:

³¹ Bem que elas tinham motivo. A Gazeta nº 3288, 04/05/1947, p. 07.

“Admito, é claro, que no campo, quando faz frio, ou quando quer dar uma volta de bicicleta, especialmente se está ventando, uma mulher use calças de homem. É mais do que justo, pois se trata de uma infração ocasional, ditada pelas circunstâncias. Mas acho que exagera quando, no verão, uma jovem se veste de homem. Perde tôda a sua graça, a sua espontaneidade, adquirindo um ar artificial, afetado, extravagante. Êste tipo de mulher não pode agradar a um homem”³².

Na fala deste espectador que olha com desaprovação a indistinção dos gêneros através da indumentária, observamos que tais preocupações estão mexendo com critérios de comportamento, ou seja, a maneira de se vestir e de se portar perante a sociedade marca ao mesmo tempo que acentua os limites do corpo possível feminino e masculino. O título *Uma “Enquête” atualíssima...* nos mostra que esta tensão entre os gêneros estava presente também na imprensa brasileira.

Questões nunca antes pensadas passaram a ter espaço público de discussão; a presença das reivindicações feministas, como a questão do uso ou não de peças masculinas estavam, como observamos na linha de fogo dos articulistas da época. A presença visível da circularidade de tais discursos não se reduzia a grandes centros como Rio de Janeiro. A publicidade acerca do feminismo aparece de diversas formas.

A imprensa catarinense, mesmo que timidamente, deu conta da movimentação feminista no artigo *“Dia Internacional da Mulher”* publicado na coluna Cantinho Feminino, assinada por Eneida. Esta articulista informa aos leitores do jornal A Gazeta a atuação do movimento feminista:

“que inicialmente surgia com o sufragismo pregando o uso das calças masculinas, cabelos cortados bem curtos, o uso do fumo e muitos outros aspectos, era já a vontade de luta das mulheres para romper cadeias e preconceitos, e vir à rua exigir seus direitos inclusive um maior: o de participação na vida politico-social do país”³³.

³² Uma “Enquête” atualíssima... O Cruzeiro, 28/10/1950, p. 125.

³³ O Dia Internacional da Mulher A Gazeta nº 3547, 14/03/1948, p. 07.

Em 21 de setembro de 1952 na coluna Opinião, para Manuel Ferreira de Melo o feminismo mais progride nos fatos, como o desuso de hábitos rotineiros, que nas teorias, ou seja na discussão de teses, para ele, platônicas e inócuas. No entanto o autor observa, ainda com estranhamento e ousadia, os fatos que ocorrem na cidade:

“Daí como consequência natural, assistir-se, de vez em quando, a um ou outro aspecto mais ousado da vida urbana que, no tempo de nossas avós, certamente causaria horror, mas que, hoje, dá à cidade uma fisionomia agradável e sorridente de civilização (!!!). Na verdade, há dias, vimos, tranquilamente conversando, duas encantadoras damas, fumando cigarros. Precisamente em frente ao Palácio, presenciamos uma linda garota tomar um ônibus em plena marcha, como se fosse um agil rapaz. E nas nossas vias públicas, de vez em vez, não aparecem moçoilas perfeitamente ‘a la home’...? E, nas praias? Nem é bom falar...

Dir-se-á – são exceções; mas servem para dar um índice curioso do movimento feminista em nossa capital”³⁴.

Uma questão de modernidade

Na década de 40 Antonio Pedro Tota observa a constituição de um novo paradigma: o norte-americano. O projeto de cultura digerível (representada pelos filmes produzidos em Hollywood, publicidade das empresas, produtos e pelas agências de propagandas ligadas a órgãos públicos como o OCIAA) se colocava em oposição ao paradigma urbanista dos grandes centros culturais europeus³⁵. O alvo da política de Roosevelt de Boa Vizinhança era a máquina de guerra nazista que parecia um modelo insuperável em outros países, inclusive o Brasil. Tota nos mostra esta preocupação através de pesquisas acerca da presença de germânicos no sul do Brasil, pesquisas estas realizadas por setores da espionagem americana³⁶.

³⁴ Feminismos... O Estado nº 11.503, 21/09/1952, p. 07.

³⁵ TOTA, Antonio Pedro. Entre Berlim e Nova York: paradigmas e paradoxos no Brasil dos anos 40. In: Projeto História – Cultura e Representação. São Paulo: PUC, fev/1997, n. 14, p. 114.

³⁶ Idem, p. 122.

A imprensa teve um papel significativo e decisivo no retorno a feminilidade e a masculinidade no período posterior ao segundo pós-guerra. A influência do *American Way of Life*³⁷ era visível pois começava a atingir as classes médias através da modernização e do consumismo. As duas guerras mundiais arruinaram a Europa e consolidaram os Estados Unidos como potência industrial, livre das pressões do mercado, onde o desenvolvimento econômico possibilitou a exportação para a Europa, entre outros países, inclusive o Brasil, da criação de necessidades através de “produtos culturais”. Segundo Sophie Body-Gendrot estes produtos culturais não se constituíam como demanda mas obtiveram aprovação, por conta de uma coersedução, uma mensagem cultural ou política sutil que seduzia principalmente através da mídia³⁸.

O modelo americano difundiu um novo modelo de feminilidade estimulando o consumo através da publicidade desde a década de 20³⁹, dando um impulso a imagem da mulher dona de casa e consumidora: “As estatísticas da época assinalam a mulher como realizadora de 80% das compras. A publicidade dirige-se a elas e ao mesmo tempo devolve-lhes imagens de si mesmas”⁴⁰. Através dos anúncios publicitários, onde as mulheres eram as protagonistas, eram mostradas “como estando completamente dependentes dos produtos comerciais para levarem a cabo as suas tarefas domésticas, atraírem os homens, educarem os filhos ou conseguirem aceitação social”⁴¹.

Os anúncios que contemplam parte da imprensa brasileira no final da década de 40 e início de 50 trazem anúncios cada vez mais relacionados a imagens, seja através do uso de fotografias, e este uso principalmente nas revistas como O Cruzeiro, ou seja através de ilustrações desenhadas.

A questão do gênero entrecorta a visibilidade destes corpos; a publicidade é específica para corpos femininos que continuam a protagonizar grande parcela destes produtos, assim como corpos masculinos também passam a fazer parte do universo publicitário. No entanto, a maneira como seus corpos

³⁷ Cf. BODY-GENDROT, Sophie. Uma vida privada francesa segundo o modelo americano. In: ARIÉS, Philippe & DUBY, Georges. História da Vida Privada: da primeira guerra a nossos dias. São Paulo: Cia das Letras, 1994, v. 5, p. 529.

³⁸ Idem, p. 534 a 536.

³⁹ COTT, Nancy F. A Mulher Moderna – O estilo americano nos anos vinte. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle. História das mulheres no Ocidente – o Século XX. Porto: Afrontamento; São Paulo: Ebradil, 1995, v. 5, p. 106.

⁴⁰ Idem, p. 109.

⁴¹ HIGONNET, Anne. Mulheres, Imagens e Representações. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle. História das mulheres no Ocidente – o Século XX. Porto: Afrontamento; São Paulo: Ebradil, 1995, v. 5, p. 409.

são apropriados como consumo é uma questão que amplia e reforça as fronteiras entre os gêneros. Aos homens a sugestão à virilidade e ao vigor físico estão sendo a todo momento observadas, assim como a manutenção do corpo limpo, saudável e competitivo seja no trabalho, no esporte, na vida política ou na relação afetiva. As mulheres os cuidados do corpo são sugeridos pelos anúncios, agora além de vender produtos para seu próprio consumo, são objetos de consumo também para os homens por conta de calendários, como os da GOODYEAR anunciado em diversos setores da imprensa escrita, inclusive na catarinense, na década de 50⁴².

Assim diferente do que foi se construindo com corpos masculinos, corpos femininos foram sendo forjados enquanto apelo ao público, garantia de audiência e de rentabilidade. Seja através de calendários, ou até mesmo de uma simples aspirina, o corpo feminino é apreendido pela mídia como objeto de consumo e também como consumidor de produtos e necessidades.

Nos jornais locais, os corpos publicizados que aparecem até o início de 1951, são provenientes de empresas nacionais, e ainda não produzidos em Florianópolis. As imagens colocam o corpo da mulher em destaque em diversos momentos. Durante os quatro últimos anos da década de 40, observamos um mesmo anúncio sendo publicado nos jornais O Estado e A Gazeta. A idéia do anúncio é mostrar, através dos desenhos ilustrados, os motivos da dor de cabeça onde a solução é a aspirina CAFIASPIRINA da Bayer: “DORES CÉLEBRES DA HISTÓRIA... SALOMÉ NÃO SOMENTE DAVA ‘TERRÍVEIS’ DORES DE CABEÇA AOS HOMENS, COMO FAZIA CORTAR A CABEÇA DOS SANTOS”⁴³. Aparentemente inofensivo este anúncio manteve um padrão: na série de desenhos a presença física das mulheres, não um corpo vestido – mas um corpo que revela partes desejadas, é a razão do “desequilíbrio” e da “irracionalidade” para os homens.

Os ideais de beleza estão em todas as páginas, e com eles o consumo, lido lateralmente na construção de novas necessidades e disposições femininas, como os “*Produtos de Toucador DAGELLE*” onde o uso diário do creme para limpeza adicionado ao uso do tônico adstringente VIVATONE, garantia a consumidora uma cútis acetinada... como uma pétala de rosa⁴⁴.

No entanto, tal investimento acerca dos cuidados com o corpo não se dirigiam somente às mulheres, as propagandas de produtos de higiene tinham também os homens como alvo de conquista. Curioso observar que o que se

⁴² O Calendário Goodyear para 1950. A Gazeta nº 3630, 22/01/1950, p. 05.

⁴³ Aspirina Cafiaspirina da Bayer. O Estado nº 10.601, 15/10/1949, p. 05.

⁴⁴ O Cruzeiro Rio de Janeiro: 13/07/46, p. 18.

*demandas de uma política desenvolvimentista de abertura ao capital internacional, no qual desenvolvimento era sinônimo de industrialização e crescimento de mercado interno*⁴⁸.

A presença do desejo de modernidade aparece em diversas situações, seja no usos das praias enquanto local de sociabilidade moderna, e com ela todo um aparato veio acompanhá-la na criação de necessidades culturais: “*ESCUTE O MUNDO!*” nos sugere o anúncio do rádio portátil ZENITH, que funciona em qualquer lugar, em qualquer hora, inclusive nas areias da praia⁴⁹. O moderno que tão bem percorria os anúncios e reclames das rádios do final dos anos 40, na década de 50 a emergência do ser moderno se generalizou no cotidiano. Segundo Maria Izilda Santos de Matos a modernidade não significou em uma padronização no estilo de vida mas principalmente em uma veiculação de um modo de vida calcado em referenciais, como funcionalidade, eficiência, racionalidade e conforto⁵⁰.

A metáfora da vitória no campo amoroso invade não só a constituição do provedor da casa, como também o competidor no mundo dos negócios e nos esportes. Em 13 de julho de 1946, o anúncio do relógio CYMA nos aponta a relação competitiva entre dois atletas na prova de salto com barreiras, onde o “*cronographo de alta precisão*”⁵¹ nos sugere um uso moderno do corpo, aqui, explicitamente masculino, e do tempo. A velocidade de aviões e de provas de remo se mesclam ajudando a montar um quadro que aponta situações diversas de atuação onde está se constituindo homens cada vez mais modernos.

A contínua e crescente visibilidade dos corpos no espaço público, está essencialmente ligada ao processo de urbanização, implicando em novas maneiras de ver, em outras palavras, uma nova percepção da presença física. Esta visibilidade implica, desta maneira, um trabalho sobre o corpo, que o adapta às novas exigências, sexuais e sociais, na década de 20 em São Paulo⁵². Este

⁴⁸ SIQUEIRA, Antônio Jorge de. O rural e o urbano no cinema novo. In: Projeto História – Cultura e Representação. São Paulo: PUC, fev/1997, n. 14, p. 243.

⁴⁹ O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 24/08/46, p. 37.

⁵⁰ MATOS, Maria Izilda Santos de. Dolores Duran: experiências boêmias em Copacabana nos anos 50. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p. 44.

⁵¹ O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 13/07/46, p. 18.

⁵² SCHPUN, Mônica Raisa. Códigos sexuais e vida urbana em São Paulo: as práticas esportivas da oligarquia nos anos vinte. In: SCHPUN, Mônica Raisa. Gêneros sem fronteiras – oito olhares sobre mulheres e relações de gênero. São Paulo: Editora Mulheres, 1997, p. 47.

trabalho sobre o corpo masculino e esportes competitivos ecoam nos anúncios, reforçando espaços de gênero e de atuação social específicos para homens e mulheres.

A identificação dos homens com o esporte é reforçada pelos anúncios não mais como algo inato, mais algo a ser construído, o vir a ser. Através dos comprimidos VIKELP observamos esta construção diferenciada, para homens e mulheres. Em 27 de julho de 1946, temos como protagonista um homem jovem, musculoso e atleta. Acima dele a imagem do Discóbulo grego, símbolo de perfeição estética do corpo humano; o título destaca: *“O VIGOR E A PERFEIÇÃO DO CORPO HUMANO – ATAQUE DIRETAMENTE AS CAUSAS DE SUA MAGREZA E DESELEGÂNCIA”*⁵³. Em 28 de setembro do mesmo ano, temos agora como protagonista uma jovem sentada na areia, trajando um maiô de duas peças. A sua esquerda, a imagem da Vênus de Milos, símbolo do amor e da sedução; o título aqui destaca: *“O VIGOR E A PERFEIÇÃO DO CORPO – EIS O MEIO DE V. OBTER O VIGOR E A SAÚDE DO CORPO”*⁵⁴. Mais do que o texto escrito, a diferença entre homens e mulheres se reforçam nas imagens que pontuam espaços de atuação e principalmente de comportamento, diferentes para homens e mulheres.

Antes do fim

No pós-guerra e no decorrer da década de 50, podemos observar imagens diversas de homens e mulheres, transitando no cotidiano dos lares, nas leituras diárias e semanais. Percebemos estas imagens não enquanto fomentadoras de papéis sexuais, mas como um dos setores que contribuíram na construção de imagens específicas de seus corpos, marcando e redefinindo cotidianamente a divisão sexual, neste período. Na década de 60, principalmente no final dela, esta divisão foi colocada à prova, sendo questionada pela retomada movimento feminista, que nos disseram – isso não é natural.

Temos observado neste percurso que a constituição dos gêneros está longe de ser marcada por linearidades ou continuidades. Outras temporalidades, relações diversas se encontram em meio ao emaranhado de fotos amareladas pelo tempo. Outras questões virão.

Florianópolis, 12 de agosto de 1999.

⁵³ *O Cruzeiro* 27/07/1946, p. 78.

⁵⁴ *O Cruzeiro* 28/09/1946, P. 62.